

AR-enhanced collaborative environment for Facility Management supported by OpenBIM

LUIS FELIPE MOREIRA SALAS

Supervisors:

Miguel Ângelo Dias Azenha

University of Minho, ISISE, ARISE, Department of Civil Engineering, Guimarães, Portugal

José Manuel Miranda Ferrão

EQS Global, Porto, Portugal

Abstract

A transformação digital contínua na indústria da construção sublinha a importância da integração das tecnologias de Realidade Aumentada (AR) e Modelação da Informação da Construção (BIM). A AR desempenha um papel crucial na moldagem do futuro da tecnologia, e gigantes da tecnologia como o Google e a Apple estão a facilitar o desenvolvimento de experiências imersivas de AR no mundo real. Apesar da exploração teórica em estudos anteriores, ainda faltam ferramentas práticas e económicas que integrem de forma contínua os dados do BIM em ambientes de AR.

O objetivo principal desta pesquisa é criar uma Aplicação de AR baseada na Web de código aberto para a Gestão de Instalações de BIM (BIMFM), capacitando os utilizadores a aumentar a produtividade e reduzir erros durante as operações de gestão de instalações. Ao estabelecer um quadro independente, reduzindo a dependência de soluções de terceiros e promovendo a colaboração económica, tomada de decisões e melhoria da produtividade na indústria da construção, esta pesquisa aborda diretamente os desafios críticos da Gestão de Instalações (FM).

O estudo inclui uma demonstração de estudo de caso utilizando um Modelo BIM personalizado, com foco na testagem da compatibilidade com o ambiente de AR, garantindo o correto rastreamento de imagens, proporcionando uma experiência imersiva e permitindo o acesso em tempo real aos dados essenciais do BIM. Os resultados validam com sucesso as funcionalidades da aplicação. O trabalho futuro envolve a otimização da experiência do utilizador, a implementação de funcionalidades avançadas e a adaptação às tecnologias de AR em constante evolução. Esta pesquisa contribui significativamente para a evolução digital contínua na indústria da construção e promove uma abordagem capacitada e orientada para a comunidade na integração de tecnologia.

Dissertation:

Link for full text

Presentation video:

<https://youtu.be/QRhle5PtEbo>

doi: 10.5281/zenodo.10034163